

Impacto del Tabaco y Vaping en la Salud Oral de Adultos Jóvenes (20-30 años) en Hermosillo

Montoya González Libertad Sarahí

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

OBJETIVO. Analizar el impacto del consumo de tabaco y el uso de dispositivos de vaping en la salud oral de jóvenes adultos de 20 a 30 años en Hermosillo, Sonora. **MATERIAL Y MÉTODOS.** Estudio observacional analítico transversal con 28 participantes (20-30 años) divididos en 4 grupos: no consumidores (NC), fumadores (C), vapeadores (V) y mixtos (M). Mediante encuestas autorreportadas se analizó la asociación entre consumo (frecuencia/tiempo) y síntomas bucales (halitosis, gingivitis, manchas, sensibilidad) usando pruebas χ^2 ($p < 0.05$). **RESULTADOS.** Se observó mayor prevalencia de halitosis en el grupo mixto (71.4%, $p = 0.044$), seguido de fumadores (42.9%) y vapeadores (28.6%). Los síntomas gingivales fueron más frecuentes en consumidores mixtos (71.4%), aunque sin significancia estadística ($p = 0.321$). El 57.1% de fumadores presentó manchas dentales, frente al 28.6% de vapeadores. **CONCLUSIÓN.** El consumo dual de tabaco y vapeo muestra el mayor impacto negativo en la salud oral, destacando la necesidad de intervenciones odontológicas preventivas específicas para adultos jóvenes. Estos hallazgos refuerzan la urgencia de políticas públicas que regulen el uso de SEAN y promuevan la salud bucal.

Abstract

OBJECTIVE. To analyze the impact of tobacco, use and vaping device consumption on the oral health of young adults aged 20 to 30 years in Hermosillo, Sonora. **MATERIALS AND METHODS.** Cross-sectional analytical observational study with 28 participants (20–30 years) divided into 4 groups: non-consumers (NC), smokers (C), vapers (V), and mixed users (M). Self-reported surveys were used to analyze the association between consumption (frequency/time) and oral symptoms (halitosis, gingivitis, stains, sensitivity) using Chi-square tests ($p < 0.05$). **RESULTS.** A higher prevalence of halitosis was observed in the mixed group (71.4%, $p = 0.044$), followed by smokers (42.0%) and vapers (28.6%). Gingival symptoms were more frequent in mixed users (71.4%), although not statistically significant ($p = 0.321$). Dental stains were present in 57.1% of smokers compared to 28.6% of vapers. **CONCLUSION.** Dual consumption of tobacco and vaping shows the greatest negative impact on oral health, highlighting the need for specific preventive dental interventions for young adults. These findings reinforce the urgency of public policies that regulate the use of ENDS and promote oral health.

Palabras Clave: Tabaco, Vaping, Salud oral, Halitosis, Gingivitis

Keywords: Tobacco, Vaping, Oral Health, Halitosis, Gingivitis

1. INTRODUCCIÓN

El consumo de tabaco y el uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), como los cigarrillos electrónicos, se han incrementado notablemente entre adultos jóvenes, quienes frecuentemente los perciben como alternativas menos dañinas que el tabaco tradicional (Ponciano-Rodríguez y Chávez Castillo, 2020). Sin embargo, la evidencia científica demuestra que ambos hábitos generan efectos adversos en la salud oral, incluyendo enfermedad periodontal y caries dental (Briggs *et al*, 2021; Zhang *et al*, 2023).

En el contexto de Sonora, los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016-2017, Secretaría de Salud) indican la presencia de 346 mil fumadores en el estado. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI), Hermosillo concentra aproximadamente 936,263 habitantes, lo

que representa el 32% de la población total de Sonora. Esta distribución demográfica convierte a Hermosillo en un área estratégica para el estudio de patrones de consumo, al ser el principal centro urbano del estado.

La elección de enfocar la investigación en adultos jóvenes de 20 a 30 años se fundamenta en que, como reporta la ENCODAT (Secretaría de Salud, 2017), la edad promedio de inicio de consumo diario de tabaco en Sonora es a los 20 años. Además, considerando que el 50% de la población sonorenses tiene 30 años o menos (INEGI, 2020), este grupo etario representa un segmento particularmente relevante para evaluar el impacto en salud oral. Estudios recientes han documentado que la combinación de tabaco y vapeo tiene efectos sinérgicos particularmente dañinos para la salud bucal (Loayza Romero *et al*, 2023).

Accesibilidad y diseño universal

La universalidad de este trabajo radica en que sus resultados pueden comprenderse y aplicarse más allá del grupo específico de jóvenes estudiados. El consumo de tabaco y el uso de dispositivos de vapeo no se limitan a un sector particular de la población: afectan a hombres y mujeres, sin importar su nivel educativo, edad o condición social. Por eso, explicar con claridad qué significa cada hallazgo es fundamental.

En este sentido, cuando se mencionan términos médicos como gingivitis (inflamación de las encías), halitosis (mal aliento) o xerostomía (boca seca), se busca que cualquier persona pueda entender de qué se trata, incluso si no tiene formación odontológica. Este enfoque facilita que la información sea útil no solo para profesionales de la salud, sino también para pacientes, familiares y la sociedad en general.

De esta manera, el estudio aporta conocimiento científico que es accesible y aplicable, ayudando a crear conciencia sobre los riesgos del tabaco y el vapeo en la salud oral. Al mismo tiempo, contribuye a la prevención y educación en salud pública, asegurando que la información pueda llegar y ser comprendida por todas y todos.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La enfermedad periodontal afecta los tejidos dentarios de soporte y puede ser exacerbado por el vapeo, que altera la microbiota oral y la respuesta inmune y aumenta el riesgo de periodontitis. El vapeo también incrementa el riesgo de caries dental, xerostomía, candidiasis oral, alteración de la estética dental y puede inducir cáncer oral.

La salud bucodental es fundamental para el bienestar general de una persona y el vapeo plantea una serie de preocupaciones sobre este aspecto.

El uso de los cigarrillos electrónicos (CE), también conocidos como “vapes”, ha aumentado significativamente en la última década debido a su promoción como una alternativa segura o menos dañina que el tabaco e incluso como ayuda para dejar la adicción. Sin embargo, esta tendencia puede estar perpetuando la normalización del tabaquismo; su uso es conocido como vaping o vapeo, y ha incrementado de 7 millones de usuarios a más de 41 millones en todo el mundo desde el 2011 hasta el 2018.

Debido a la relativamente reciente tendencia de este producto y la mercadotecnia empleada en este ámbito, los usuarios de CE no reconocen el riesgo de esta práctica, y cuando lo hacen sólo lo asocian a enfermedades pulmonares. Sin embargo, la literatura sobre las consecuencias del uso de CE demuestra que tiene impactos sistémicos.

Existe evidencia sobre la afectación de los osteoblastos, células que sintetiza la parte orgánica de la matriz ósea, por los componentes de los CE (carbonilo y nicotina), lo que sugiere que pueden ser perjudiciales para la salud ósea. Además, se ha estudiado su impacto negativo en la diferenciación de las células madre mesenquimales que residen en la médula ósea, presentando una reducción en la mineralización que conlleva a una desregulación del recambio óseo.

3. HIPÓTESIS

El vaping no es una alternativa segura al consumo de tabaco para la salud oral de adultos jóvenes de 20 a 30 años en Hermosillo, Sonora.

4. OBJETIVOS

a. Objetivo general

Analizar el impacto del consumo de tabaco y el uso de dispositivos de vaping en la salud oral de jóvenes adultos de 20 a 30 años en Hermosillo Sonora.

b. Objetivos específicos

1. Evaluar la prevalencia de efectos adversos, enfermedades periodontales y caries dental asociados al consumo de tabaco y vaping en la población de estudio.
2. Comparar las consecuencias del vaping con las del tabaquismo tradicional.
3. Desarrollar recomendaciones específicas orientadas a la prevención y tratamiento de las enfermedades bucodentales derivadas del uso de estas sustancias, dirigidas tanto a los profesionales de la salud como a la población joven.

5. MARCO TEÓRICO

El tabaco y los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), que incluyen cigarrillos electrónicos y dispositivos de tabaco calentado, han emergido como una preocupación significativa para la salud pública, especialmente entre la población joven. Estos productos no solo afectan la salud sistémica, sino también la salud bucodental. Es necesario un enfoque científico para evaluar los efectos negativos de estas sustancias en la cavidad oral, dado que su uso está asociado con enfermedades como la caries, periodontitis y el cáncer oral. En este marco teórico, se revisan estudios recientes sobre los efectos del tabaco y el vaping en la salud oral de los adultos jóvenes.

Impacto del tabaco en la salud oral

El consumo de tabaco ha sido históricamente vinculado a numerosas afecciones orales, incluidas enfermedades periodontales, caries y cáncer oral (Bermeo-Bustamante & Fernández-Muñoz, 2022). Las enfermedades periodontales, como la periodontitis, son infecciones que afectan los tejidos de soporte de los dientes, como las encías y el hueso. Estas infecciones, si no se tratan, pueden llevar a la pérdida de dientes. Los

fumadores son particularmente vulnerables a la periodontitis, ya que el tabaco compromete la capacidad del cuerpo para combatir infecciones y cicatrizar tejidos (Martínez Castro, 2023).

Además de la periodontitis, el tabaquismo contribuye a la formación de caries, reduce el flujo salival y expone la cavidad bucal a compuestos carcinógenos como las nitrosaminas, lo que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer oral (Bermeo-Bustamante & Fernández-Muñoz, 2022). Este riesgo es significativamente mayor en los fumadores en comparación con los no fumadores, lo que subraya la gravedad de los efectos del tabaco sobre la salud oral.

El vaping y sus efectos en la cavidad oral

Los SEAN, como los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de tabaco calentado, se han popularizado entre los jóvenes bajo la creencia de que son una alternativa más segura al cigarrillo tradicional (Briggs et al., 2021). Sin embargo, a pesar de su aparente menor toxicidad, estos dispositivos no están exentos de riesgos. Los estudios han demostrado que los aerosoles generados por los SEAN contienen sustancias tóxicas, como metales pesados y compuestos cancerígenos, que pueden dañar la cavidad oral (Ponciano-Rodríguez & Chávez Castillo, 2020). En particular, la nicotina, presente tanto en los cigarrillos tradicionales como en los líquidos para vapear, reduce el flujo sanguíneo en las encías, lo que puede facilitar la aparición de inflamación e infecciones, como la gingivitis y la periodontitis.

El impacto del vaping en la salud oral incluye irritación de la mucosa bucal, sequedad y aumento en el riesgo de caries. Además, los estudios sugieren que, aunque los SEAN producen menos carcinógenos que los cigarrillos convencionales, siguen siendo peligrosos, ya que su uso a largo plazo podría incrementar el riesgo de cáncer bucal (Zhang & Wen, 2023).

Comparación del tabaco y los sean en la salud oral

Comparativamente, los SEAN generan menos compuestos tóxicos que el tabaco convencional, pero aún contienen sustancias peligrosas, como el propilenglicol y las nitrosaminas específicas del tabaco (TSNA), que se asocian con enfermedades orales graves, como el cáncer bucal (Zhang & Wen, 2023). Aunque algunos estudios señalan que los SEAN son menos perjudiciales que los cigarrillos tradicionales, los efectos a largo plazo de su consumo todavía son motivo de preocupación (Briggs et al., 2021).

Un estudio realizado en La Rioja Alta, España, mostró que los fumadores diarios presentaban más caries que los no fumadores, lo cual evidencia que el consumo de tabaco y SEAN afecta negativamente la salud bucodental (Torres-Remírez & Ibáñez, 2020). Estos resultados enfatizan la importancia de realizar más estudios para entender mejor las consecuencias a largo plazo del uso de SEAN en la cavidad oral y mejorar las estrategias de prevención.

Efectos del vapeo en la salud periodontal

Los cigarrillos electrónicos, conocidos como sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), han demostrado tener efectos nocivos en la salud oral, a pesar de no estar comprobada su eficacia para dejar de fumar (Loayza Romero et al., 2023). El contacto directo de las sustancias inhaladas con la mucosa oral ha sido relacionado con daños en las encías, como inflamación, sangrado y dolor gingival, además de un aumento en los índices de placa dental y profundidades periodontales (Loayza Romero et al., 2023). Estos efectos adversos

se deben tanto a la nicotina como a los saborizantes y otros productos químicos presentes en los vapeadores, que incrementan la toxicidad y el riesgo de desarrollar enfermedades periodontales.

Características de los vapeadores y sus efectos en la cavidad bucal

Desde su lanzamiento en 2007, los cigarrillos electrónicos o vapeadores han ganado popularidad, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos, como alternativa al tabaco convencional. Estos dispositivos contienen nicotina y diversas sustancias tóxicas, incluyendo cancerígenos como formaldehído y nitrosaminas, así como irritantes respiratorios como xileno y propilenglicol (Guerrero-Blanco et al., 2021). Las afecciones bucales derivadas de su uso dependen del tipo de dispositivo y líquido utilizado, así como de las características del usuario. Aunque se ha investigado el impacto del vapeo en la salud pulmonar, su efecto en la salud bucal aún es poco conocido. La cavidad bucal es el primer punto de contacto con estos compuestos, afectando tejidos blandos y duros, especialmente las mucosas y los tejidos periodontales. Estudios han demostrado una relación positiva entre el uso de tabaco y enfermedades periodontales, indicando un aumento en la profundidad de sondaje y pérdida de inserción periodontal (Guerrero-Blanco et al., 2021).

Implicaciones sistémicas y bucales del cigarrillo electrónico

La adicción al tabaco es un grave problema de salud pública y una causa prevenible de mortalidad, y el uso de cigarrillos electrónicos ha aumentado considerablemente, especialmente entre adolescentes de 14 a 18 años (Avilés & Muñoz, 2023). Este crecimiento genera controversia debido a los riesgos y beneficios potenciales de estos dispositivos. Los efectos adversos sistémicos del vapeo incluyen trastornos cardiovasculares, respiratorios, digestivos, genitales e inmunitarios. En el ámbito oral, las principales patologías asociadas son las enfermedades periodontales y el cáncer bucal. Una revisión de la literatura basada en la metodología PRISMA y la estrategia PICO revela que la creciente popularidad de los cigarrillos electrónicos se debe, en parte, al desconocimiento de los efectos nocivos de sus componentes, que presentan altos niveles de toxicidad (Avilés & Muñoz, 2023). Esto subraya la necesidad de aumentar la conciencia sobre los riesgos asociados al uso de estos dispositivos.

Consumo de tabaco y uso de cigarrillo electrónico en adolescentes y adultos mexicanos

En 2022, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua en México reveló datos alarmantes sobre el consumo de tabaco y el uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes y adultos (Barrera-Núñez et al., 2023). Entre los adolescentes, el 4.6% fuma actualmente y el 3.7% lo hizo en el pasado, siendo más común en hombres (6.7%) que en mujeres (2.5%). En la población adulta, el 19.5% fuma en la actualidad, con una prevalencia tres veces mayor en hombres (29.5%) en comparación con mujeres (10.4%). Además, el uso de cigarrillos electrónicos es del 2.6% en adolescentes y del 1.5% en adultos. El consumo de tabaco es más alto en áreas urbanas y metropolitanas y presenta variaciones según el nivel educativo y la región. Estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de implementar medidas más efectivas para el control del tabaquismo en México.

Lesiones en la mucosa oral por uso de cigarrillos electrónicos

El uso de cigarrillos electrónicos ha aumentado considerablemente, especialmente entre los jóvenes, como alternativa al tabaquismo tradicional. Un estudio realizado en la Clínica Dr. René Puig Benz analizó las lesiones en la mucosa oral de 70 pacientes que utilizaban estos dispositivos entre mayo y agosto de 2021 (Silva, 2021). Se aplicó un cuestionario y se realizaron exámenes clínicos, incluyendo la evaluación de la dependencia a la nicotina mediante la prueba de Fagerström. Los resultados mostraron que el 77% de los fumadores eran

hombres, destacándose la melanosís y la hiperqueratosis friccional como las lesiones más comunes ($p=0.035$). Además, se encontró una asociación significativa entre la exposición a la nicotina y las lesiones en la mucosa oral ($p=0.017$). A pesar de que los cigarrillos electrónicos se diseñaron para ofrecer una experiencia similar al tabaco con menos sustancias nocivas, los aerosoles generados contienen metales pesados y compuestos químicos que pueden afectar negativamente la mucosa bucal. Esto resalta la necesidad de realizar más estudios longitudinales para comprender mejor los efectos del vapeo en la salud oral.

El impacto del uso del cigarrillo electrónico sobre la salud periodontal en comparación al daño ocasionado por cigarrillos convencionales

El uso de cigarrillos electrónicos ha aumentado considerablemente, especialmente entre jóvenes, como alternativa al tabaquismo convencional. Aunque son percibidos como menos dañinos, investigaciones sugieren que presentan riesgos significativos para la salud periodontal. Gil-Fortoul (2023) en su revisión sistemática compara el impacto de los cigarrillos electrónicos con el de los cigarrillos tradicionales, que son conocidos por causar enfermedades periodontales como gingivitis y periodontitis. Aunque los cigarrillos electrónicos no involucran combustión, contienen sustancias químicas que pueden inducir inflamación en los tejidos periodontales. Además, los usuarios de vapeo han reportado problemas orales como xerostomía y alteraciones en el sentido del gusto. Estos hallazgos destacan la necesidad de más investigación sobre los efectos a largo plazo del vapeo.

Análisis de manifestaciones orales en fumadores de cigarrillos electrónicos

El uso de cigarrillos electrónicos ha aumentado notablemente entre los jóvenes, lo que plantea preocupaciones sobre su impacto en la salud oral. Estévez Brens y Fernández Hazoury (2023) analizan las manifestaciones orales en usuarios de cigarrillos electrónicos en la Universidad Iberoamericana, destacando problemas como xerostomía, irritación de encías y alteraciones del gusto. Aunque se perciben como menos dañinos que los cigarrillos convencionales, los vapeadores contienen sustancias químicas que pueden afectar la salud periodontal. Investigaciones anteriores han demostrado que el tabaquismo tradicional está vinculado a enfermedades periodontales severas. La inflamación de los tejidos orales es una preocupación creciente asociada al uso de cigarrillos electrónicos. Estos hallazgos enfatizan la necesidad de más estudios sobre los efectos a largo plazo del vapeo y la importancia de la educación en salud pública.

Efectos del vapeo sobre la salud bucodental

El uso de dispositivos de vapeo ha aumentado significativamente, generando preocupaciones sobre su impacto en la salud bucodental. Lastre, Pacheco y Pedraza (2024) analizan los efectos del vapeo en la salud oral, indicando que, aunque se consideran menos dañinos que los cigarrillos convencionales, los líquidos de vapeo contienen sustancias químicas que pueden perjudicar los tejidos bucales. Estudios han mostrado que el vapeo está relacionado con problemas como xerostomía, irritación de encías y un mayor riesgo de caries. La nicotina y otros aditivos presentes en los líquidos pueden contribuir a la inflamación y deterioro periodontal. A medida que el uso de estos dispositivos se vuelve más común, es esencial profundizar en la investigación sobre sus efectos a largo plazo. La educación sobre estos riesgos es fundamental para la prevención en salud pública. Así, es crucial informar a los usuarios sobre los potenciales efectos negativos del vapeo en la salud bucal.

Intervenciones y educación en salud bucal

La prevención y el tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaco y los SEAN dependen, en gran medida, de la educación y la intervención temprana por parte de los profesionales de la salud. Los odontólogos

juegan un papel crucial en la identificación de las consecuencias del uso de SEAN y tabaco en sus pacientes. Sin embargo, un estudio realizado en México reveló que muchos profesionales de la salud bucal no se sienten capacitados para abordar el tabaquismo debido a la falta de formación específica en este campo (Martínez Castro, 2023). Esto subraya la necesidad de incluir en los programas educativos de odontología módulos específicos sobre los riesgos del tabaco y los SEAN, para que los profesionales estén mejor equipados para aconsejar a sus pacientes y ayudar en la prevención de enfermedades bucales relacionadas con estos productos.

6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

El aumento del consumo de tabaco y vaping entre jóvenes adultos en México representa una creciente preocupación para la salud pública, especialmente en relación con la salud oral. Aunque se han documentado los efectos negativos de ambas prácticas, hay una necesidad urgente de realizar más estudios enfocados en esta población vulnerable, que es propensa a desarrollar hábitos nocivos como el vapeo. La falta de investigación específica limita la comprensión de cómo estas prácticas afectan a los jóvenes y sus implicaciones a largo plazo para la salud oral. El tabaco, en sus diversas formas, se asocia con un mayor riesgo de enfermedades orales, incluyendo periodontitis, caries, halitosis y cáncer oral. La nicotina presente en el tabaco disminuye la irrigación sanguínea en las encías, lo que interfiere con la capacidad del cuerpo para reparar tejidos y combatir infecciones. Estos efectos negativos subrayan la necesidad de concienciar sobre los riesgos del tabaco en la salud oral. Educar a los jóvenes sobre estos peligros puede ayudar a prevenir el desarrollo de hábitos dañinos desde una edad temprana.

El vaping ha ganado popularidad como una alternativa menos dañina, pero esta percepción es engañosa. Los líquidos de vapeo contienen nicotina y otros productos químicos que también afectan negativamente la salud oral. Entre los problemas asociados se incluyen la sequedad bucal y la inflamación de las encías, lo que puede llevar a caries y problemas periodontales. Es fundamental desmitificar la idea de que el vaping es completamente seguro y educar a los jóvenes sobre sus riesgos.

Investigar los efectos del tabaco y el vaping es crucial para desarrollar estrategias de prevención efectivas. Los hallazgos pueden ser utilizados para informar a la población y actualizar las políticas públicas de salud. Fomentar una cultura de prevención es esencial para proteger la salud oral de los jóvenes. adultos. La educación sobre los riesgos asociados con el tabaco y el vaping debe ser parte integral de cualquier programa de salud pública. Este enfoque contribuirá a reducir el impacto negativo de estas prácticas en la salud oral y general de la población joven.

7. METODOLOGÍA

El principal objetivo de la investigación fue analizar el impacto del consumo de tabaco y vaping en la salud oral de adultos jóvenes, mediante la aplicación de un diseño transversal con criterios e instrumentos replicables. Para lograr dicho propósito, se realizó un diagnóstico y evaluación de manifestaciones orales a través de un registro clínico estructurado y cuestionarios estandarizados. La información obtenida se organizó en tablas para su análisis comparativo entre los diferentes grupos de consumo.

a. ETAPA 1

Definición de la población de estudio.

Se seleccionaron adultos jóvenes de 20 a 30 años residentes en Hermosillo, Sonora.

b. ETAPA 2

Clasificación de participantes en grupos de consumo.

Se establecieron cuatro grupos: no consumidores, fumadores exclusivos, vapeadores exclusivos y consumidores mixtos.

c. ETAPA 3

Identificación de variables clínicas y sintomatología oral.

Se evaluaron halitosis, síntomas gingivales, manchas dentales y sensibilidad dental.

d. ETAPA 4

Criterios de evaluación y aplicación de instrumentos.

Se emplearon cuestionarios de hábitos de consumo y un examen clínico estandarizado realizado por estudiantes de odontología bajo supervisión.

e. ETAPA 5

Recolección y registro de datos.

La información fue sistematizada en tablas con frecuencias por grupo de consumo.

f. ETAPA 6

Análisis estadístico de resultados.

Se aplicó prueba de Chi cuadrada de Pearson (χ^2), considerando significancia de $p < 0.05$.

8. RESULTADOS

Se observó que 2 no consumidores, 3 fumadores, 2 vapeadores y 5 consumidores mixtos reportaron síntomas en encías afectadas. La diferencia entre grupos no fue estadísticamente significativa ($\chi^2=3.500$, $p=0.3208$), aunque clínicamente se apreció mayor frecuencia en el consumo mixto (Figura 1).

Figura 1. Encías afectadas según grupo de consumo

Ningún no consumidor refirió halitosis, mientras que se reportó en 3 fumadores, 2 vapeadores y 5 mixtos.

Este hallazgo fue estadísticamente significativo ($\chi^2=8.089$, $p=0.0442$), destacando la asociación entre halitosis y el uso combinado de tabaco y vapeo (Figura 2).

Figura 2. Halitosis según grupo de consumo

Se identificaron manchas dentales en 1 no consumidor, 4 fumadores, 2 vapeadores y 4 mixtos. No se encontró diferencia significativa entre grupos ($\chi^2=4.043$, $p=0.2569$), aunque la frecuencia fue mayor en consumidores de tabaco y mixtos (Figura 3).

Figura 3. Manchas dentales según grupo de consumo

La sensibilidad dental fue reportada por 2 no consumidores, 3 fumadores, 2 vapeadores y 5 mixtos. La comparación no mostró significancia estadística ($\chi^2=3.500$, $p=0.3298$), pero clínicamente resalta la tendencia a mayor presencia en el grupo mixto (Figura 4).

Figura 4. Sensibilidad dental según grupo de consumo

Se encontró que todos los participantes con consumo diario o más de cuatro años reportaron síntomas, mientras que entre los de consumo ocasional algunos no presentaron manifestaciones. Sin embargo, estas diferencias no fueron significativas (frecuencia: $\chi^2=0.7467$, $p=0.6884$; tiempo: $\chi^2=1.174$, $p=0.5559$) (Figura 5).

Figura 5. Presencia de síntomas según frecuencia y tiempo de consumo

9. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

a. Discusión

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que la halitosis fue significativamente más frecuente en consumidores de tabaco y vapeo, especialmente en quienes combinan ambos productos. Este hallazgo coincide con lo descrito por Estévez Brens y Fernández Hazoury (2023), quienes reportaron que el uso de cigarrillos electrónicos se asocia a xerostomía y cambios en la microbiota bucal que favorecen el mal aliento. La ausencia de halitosis en los no consumidores refuerza la relación directa entre estos hábitos y la alteración del ambiente oral. En cuanto a los síntomas gingivales, aunque no se encontró diferencia estadísticamente significativa ($p=0.321$), la frecuencia fue mayor en el grupo mixto (71.4%). Como ilustra el contraste entre la Figura 6 (encía sana en no fumadora) y la Figura 7 (gingivitis con eritema y edema en consumidora mixta), la exposición combinada a tabaco y vaping genera inflamación gingival visible. Esto respalda el mecanismo descrito por Loayza Romero et al. (2023), donde la nicotina y aditivos del vapeo alteran la microcirculación gingival (1). La falta de significancia estadística podría atribuirse al tamaño muestral, pero la evidencia clínica revela un patrón consistente de daño.

Respecto a las manchas dentales, su mayor prevalencia en fumadores y consumidores mixtos se explica por la presencia de pigmentos derivados de la combustión del tabaco que se adhieren al esmalte dental (Bermeo-Bustamante y Fernández-Muñoz, 2022). En vapeadores, la pigmentación es menor, pero aún posible debido a los saborizantes y colorantes presentes en los líquidos (Briggs et al., 2021), lo que justifica una frecuencia intermedia en este grupo.

La sensibilidad dental, reportada en todos los grupos consumidores, puede relacionarse con la reducción de la irrigación sanguínea en los tejidos periodontales y la alteración de la respuesta inflamatoria causada por la nicotina (Sanz et al., 2020). Aunque no se observaron diferencias estadísticas, la presencia clínica indica que este síntoma merece mayor atención en estudios futuros con muestras más grandes y evaluaciones objetivas. Finalmente, la relación entre el tiempo y la frecuencia del consumo con la presencia de síntomas muestra que quienes llevan más de cuatro años o consumen diariamente reportan manifestaciones orales en todos los casos. Esto coincide con lo descrito por Ponciano-Rodríguez y Chávez Castillo (2020), quienes destacan que la

exposición crónica a la nicotina y otros compuestos aumenta el riesgo de enfermedad periodontal y caries dental. La ausencia de significancia puede deberse a limitaciones del diseño transversal, pero el patrón sugiere un efecto acumulativo que merece seguimiento longitudinal.

En conjunto, estos hallazgos refuerzan que el vapeo no es una alternativa segura al tabaco, tal como advierten Zhang y Wen (2023), quienes alertan sobre la percepción errónea de menor riesgo que promueve su uso sin conciencia plena de los daños bucales. Por ello, es esencial fortalecer la prevención y la educación dirigida a jóvenes, así como capacitar a profesionales de la salud para detectar estos riesgos desde etapas tempranas. Una limitación importante de este estudio es que se realizó antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional del 17 de enero de 2025, que prohíbe la producción, distribución y venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores en México (DOF, 2025). Por lo tanto, los datos reflejan un contexto previo a esta regulación, y es probable que las tendencias de consumo y sus efectos evolucionen en los próximos años. Sin embargo, esta situación abre una ventana para seguir investigando el impacto real de estas medidas en la salud bucal y para impulsar campañas de prevención que lleguen de verdad a los jóvenes y los ayuden a cuidar su salud oral.

b. Conclusión

Se concluye que el consumo de tabaco, vapeo o la combinación de ambos representa un factor de riesgo relevante para la aparición de alteraciones orales como halitosis, manchas dentales y sensibilidad, con tendencias que sugieren mayor impacto en usuarios combinados. Por ello, se recomienda a los profesionales de la salud implementar evaluaciones periódicas y educación personalizada para detectar y manejar tempranamente estos signos. Además, es vital desarrollar campañas preventivas dirigidas a jóvenes, que incluyan información clara sobre los riesgos bucales del tabaco y vapeo, promoviendo estilos de vida saludables y el abandono de estos hábitos para preservar la salud oral a largo plazo.

REFERENCIAS

- [1] Avilés, C. G. C., & Muñoz, T. P. F. (2023). Implicaciones sistémicas y bucales del cigarrillo electrónico. *Brazilian Journal of Health Review*, 6(4), 16854-16872. <https://doi.org/10.34119/bjhrv6n4-218>
- [2] Barrera-Núñez, D. A., López-Olmedo, N., Zavala-Arciniega, L., Barrientos-Gutiérrez, I., & Reynales-Shigematsu, L. M. (2023). Consumo de tabaco y uso de cigarro electrónico en adolescentes y adultos mexicanos. *Ensanut Continua 2022. Salud Publica Mex*, 65(supl 1), S65-S74. <https://doi.org/10.21149/14830>
- [3] Bermeo-Bustamante, K. I., & Fernández-Muñoz, T. P. (2022). Efectos del consumo del tabaco en la salud oral: revisión bibliográfica. *Pol. Con. (Edición núm. 70)*, 7(11), 1091-1106. <https://doi.org/10.23857/pc.v7i8.electronic>
- [4] Briggs, K., Bell, C., & Breik, O. (2021). What should every dental health professional know about cigarettes? *Australian Dental Journal*, 66(3), 224-233. <https://doi.org/10.1111/adj.12818>
- [5] Diario Oficial de la Federación. (2025, January 17). Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a la salud y prohibición de cigarrillos electrónicos y vapeadores. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5747305&fecha=17/01/2025#gsc.tab=0
- [6] Estévez Brens, O. G., & Fernández Hazoury, P. M. (2023). Análisis de manifestaciones orales en fumadores de cigarrillos electrónicos de la Universidad Iberoamericana, República Dominicana 2023 [Doctoral dissertation, Universidad Iberoamericana (UNIBE)].
- [7] Guerrero-Blanco, M. F. F., Franco-Trejo, C. S., Álvarez, A. K. G., Chávez-Lamas, N. M., Falcón-Reyes, L. P., & Medrano-Rodríguez, J. C. (2021). Características de los vapeadores y sus efectos en cavidad bucal. *Conference Proceedings, Jornadas de Investigación en Odontología*, 1(1), 108-112. <https://revistas.uaz.edu.mx/index.php/CPJIO/article/view/1433>
- [8] Goniewicz, M. L., Smith, D. M., Edwards, K. C., Blount, B. C., Caldwell, K. L., Feng, J., ... & Bernert, J. T. (2019). Comparison of nicotine and toxicant exposure in users of electronic cigarettes and combustible cigarettes. *JAMA Network Open*, 2(12), e1919394. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.19394>
- [9] INEGI. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

- [10] Lastre, C. C. M., Pacheco, R. D. H., & Pedraza, M. C. C. (2024). Efectos del vapeo sobre la salud bucodental. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 53(3), 024043673.
- [11] Loayza Romero, A. C., Angulo Quiñonez, L. F., & Gonzalez Benavides, J. M. (2023). El daño a las encías, la nueva enfermedad del vapedor. *RECIAMUC*, 7(4), 56-64. [https://doi.org/10.26820/reciamuc/7.\(4\).oct.2023.56-64](https://doi.org/10.26820/reciamuc/7.(4).oct.2023.56-64)
- [12] Martínez Castro, A. (2023). Estudio comparativo del tabaquismo entre alumnos de Odontología de la Clínica Cuautitlán y Clínica Almaraz [Tesis de Cirujano Dentista, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala].
- [13] Ponciano-Rodríguez, G., & Chávez Castillo, C. A. (2020). Efectos en la salud de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN). *Revista de la Facultad de Medicina (México)*, 63(6), 7-19. <https://doi.org/10.22201/fm.24484865e.2020.63.6.02>
- [14] Secretaría de Salud. (2017). Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016-2017).
- [15] Silva, M. G. (2021). Lesiones en la mucosa oral y/o alteraciones en las condiciones no patológicas de la cavidad bucal en pacientes fumadores de cigarrillo electrónico (Vape), que acuden a la Clínica de Odontología Dr. René Puig Benz en el período Mayo - Agosto 2021. <https://repositorio.unphu.edu.do/handle/123456789/4059>
- [16] Torres-Remírez, J., & Ibáñez, M. (2020). La Relación entre la Salud Oral y el Consumo de Tabaco. Un Estudio de los Habitantes de la Rioja Alta. *International Journal of Odontostomatology*, 14(1), 95-100. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-381X2020000100095>
- [17] Zhang, Q., & Wen, C. (2023). The risk profile of electronic nicotine delivery systems, compared to traditional cigarettes, on oral disease: a review. *Frontiers in Public Health*, 11, 1146949 <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1146949>

Correo de autor de correspondencia: investigacion.smg@gmail.com